
**RESILIÊNCIA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
HUMANITÁRIA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA**

DOI: 10.5281/zenodo.15282117

¹Cristiano Dias Barros

Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: cristiano.dbarros@aluno.uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7527956115098818>

²Amanda Beatriz Martins Araujo

Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: beamnda@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3184351080593985>

³Caio de Sousa Pinto

Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: caio.spinto@aluno.uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4536182247726498>

⁴Brenda de Farias Oliveira Cardoso

Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará

E-mail: brenda.oliveira@uepa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3236620432983098>

⁵Leonardo Breno Pessoa da Silva

Engenharia de Produção – Universidade Federal Rural da Amazônia

E-mail: leonardopessoa@ufra.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4104387862703922>

⁶Beatriz Dutra Sarges

Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado de Santa Catarina

E-mail: beatriz.engenheiraas@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5853436812254413>

RESUMO: A logística humanitária desempenha um papel crucial na entrega de suprimentos e assistência durante e após desastres, mas enfrenta desafios como incerteza e falta de recursos. A resiliência na cadeia de suprimentos humanitária é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade da assistência. O objetivo deste artigo é analisar o panorama geral da literatura relacionada a resiliência em cadeias de suprimentos humanitárias. Para isso, é desenvolvida uma análise bibliométrica considerando os artigos indexados na base de dados Scopus. Como principais resultados, a pesquisa identifica que houve um aumento significativo de publicações ao longo do tempo a partir de 2015 e uma tendência crescente de publicações ao longo dos anos. Também é possível apresentar resultados de maiores fontes de publicação, autores que mais publicam, país com maior número de publicações e mapa de palavras-chave. Os resultados encontrados foram satisfatórios no alcance do objetivo de pesquisa, tornando-se possível apresentar análises preliminares acerca do tema.

Palavras-chave: Análise Bibliométrica; Cadeia de Suprimentos Humanitária; Operações Humanitárias; Resiliência.

1. INTRODUÇÃO

A ocorrência de desastres impacta comunidades em todo o mundo (LEIRAS *et al.*, 2014), e há evidências de que desastres relacionados ao clima (secas, furacões, inundações) e os desastres provocados pelo homem (conflitos armados, crises de refugiados, guerras) vem aumentando com o passar do tempo (BEHL; DUTTA, 2019). No ano de 2023, por exemplo, houve o registro de mais de 86 mil mortes, mais de 93 milhões de pessoas afetadas e mais de 202 milhões de dólares de danos econômicos decorrentes de desastres (RELIEFWEB, 2024).

A crise humanitária que surge de desastres naturais, conflitos e outras situações de emergência se tornam cada vez mais frequentes e complexas, exigindo uma resposta eficiente e eficaz das organizações humanitárias (LAU *et al.*, 2022). Para isso, a logística humanitária tem um papel de grande importância na entrega de suprimentos e assistência às pessoas afetadas, assegurando que as necessidades básicas sejam atendidas de forma adequada e oportuna.

No entanto, a cadeia de suprimentos humanitária enfrenta diversos problemas, como a incerteza, a falta de recursos e a fragilidade das infraestruturas, o que pode comprometer a sua eficiência e eficácia (HEASLIP *et al.*, 2019). A cadeia de suprimentos humanitária tem que ser capaz de responder à múltiplas intervenções, muitas vezes em uma escala global, o mais rapidamente possível e dentro de um curto espaço de tempo e, por isso, precisam ser múltiplas, globais, dinâmicas e temporárias (VAN WASSENHOVE, 2006).

Nesse contexto, a resiliência na cadeia de suprimentos humanitária, tem sido considerada um fator importante para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência humanitária (SHRIVASTAV; BAG, 2023). A resiliência pode ser definida como a habilidade de um sistema de absorver, adaptar-se e recuperar-se de perturbações, mantendo ou voltando à sua funcionalidade original. No contexto humanitário, a resiliência é a habilidade de prever, preparar, responder e recuperar-se de eventos inesperados, assegurando a disponibilidade constante de suprimentos e assistência às populações afetadas (KUMAR; HAVEY, 2013).

Tendo em vista a importância da resiliência na cadeia de suprimentos humanitária, este artigo lança luz sobre a seguinte pergunta de pesquisa: *qual o panorama geral da literatura relacionada a resiliência na cadeia de suprimentos humanitária?* Dessa forma, a pesquisa possui o objetivo de analisar o panorama geral da literatura relacionada a resiliência em cadeias de suprimentos humanitárias, de maneira a entender o que as publicações apresentam sobre o

tema.

O estudo está organizado em cinco tópicos. O primeiro tópico é a introdução, com a contextualização sobre o tema e objetivo da pesquisa. O segundo tópico é um *background* acerca do tema com os principais conceitos e definições. O terceiro tópico é a metodologia, em que se descreve o passo a passo para a construção desse trabalho, onde é apresentada uma tabela com o protocolo que foi utilizado na pesquisa e os objetivos. O quarto tópico apresenta os resultados obtidos, de maneira a dissertar sobre a análise dos dados. Finalmente, o quinto tópico é a conclusão do estudo apresentando, também, sugestões de trabalhos futuros.

2. CADEIA DE SUPRIMENTOS HUMANITÁRIA

A Logística Humanitária (LH), refere-se ao planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo e armazenamento de bens, serviços e informações relacionados à ajuda humanitária. Envolve a gestão de recursos, transporte, armazenamento e distribuição de suprimentos essenciais para responder a desastres naturais, conflitos civis, guerras e outras emergências humanitárias; ela visa garantir que a ajuda chegue de forma rápida e eficaz às populações afetadas (BASTOS *et al.*, 2013).

Operações Humanitárias (OH), englobam um conjunto mais amplo de atividades realizadas em resposta a crises humanitárias. Além da logística, as operações humanitárias incluem a prestação de assistência médica, abrigo, água potável, saneamento, proteção de civis, coordenação com autoridades locais e outras ações para atender às necessidades das pessoas afetadas por desastres ou conflitos (LAU *et al.*, 2022).

As operações humanitárias visam salvar vidas, aliviar o sofrimento e proteger os direitos humanos em situações de emergência. A logística humanitária é uma parte essencial das operações humanitárias, sendo responsável pela gestão eficiente dos recursos e suprimentos necessários para o sucesso das ações de ajuda em situações de crise (KESSENTINI *et al.*, 2016).

Essas definições tornam se importantes pelo fato de Logística Humanitária (LH) e Operações Humanitárias (OH) serem tidas como a mesma coisa, e pode-se notar que não é bem assim. Segundo Dubey *et al.* (2014) a resiliência na cadeia de suprimentos humanitária refere-se à capacidade do sistema de logística humanitária de se adaptar e se recuperar rapidamente de eventos disruptivos, como desastres naturais, conflitos armados ou crises humanitárias. Para Scholten *et al.* (2014), resiliência na cadeia de suprimentos humanitária é definida como a capacidade adaptativa da cadeia de suprimentos para se preparar para eventos inesperados, responder a interrupções e se recuperar delas, mantendo a continuidade das operações no nível

desejado de conectividade e controle sobre estruturas e funções. Isso implica em absorver choques entre as etapas da cadeia de suprimentos e lidar com interrupções imprevisíveis, sem depender exclusivamente da identificação e quantificação de riscos. O estudo Scholten *et al.* (2014), destaca a importância da resiliência como uma abordagem proativa e holística para gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos, especialmente em contextos de gestão de desastres. Essa resiliência é alcançada por meio da construção de redes de suprimentos robustas, flexíveis e preparadas para lidar com a incerteza e imprevisibilidade inerentes a cenários de desastre. Isso inclui a implementação de estratégias de redundância, diversificação de fornecedores, planejamento de contingência, colaboração entre os diversos atores da cadeia e a utilização de tecnologias adequadas para suportar as operações em situações de crise (KRYKAVSKYY *et al.*, 2023).

Segundo Shrivastav e Bag, (2023), o uso de tecnologias na gestão da cadeia de suprimentos humanitária tem a ver com o uso de tecnologias digitais para aprimorar a cadeia de suprimentos, incluindo análise de dados como ferramenta para a melhoria da eficiência das operações humanitária, portanto, a tecnologia visa melhorar a compreensão das comunidades afetadas, e promover a sustentabilidade nas operações humanitárias. Essa tecnologia é utilizada por meio de plataformas online e sistemas de comunicação, que facilitam a colaboração entre as organizações de níveis globais, visando estabelecer parcerias para a logística humanitária.

A implementação de tecnologias para promover sustentabilidade envolve a adoção dessas tecnologias digitais, o autor cita algumas dessas tecnologias como sistemas de monitoramento ambiental e rastreamento de produtos, para que seja garantido a redução do impacto ambiental e promovendo a responsabilidade social corporativa (NEZHADROSHAN *et al.*, 2021). Khan *et al.* (2019), em seu trabalho, menciona algumas tecnologias como, tecnologia da informação (TI), software de rastreamento e comunicação eficaz, monitoramento, relatórios, sistemas de gerenciamento de conhecimento e softwares logísticos utilizados para melhorar o desempenho em logística humanitária. Além disso, a importância da capacitação em TI, comunicação rápida e precisa, flexibilidade, agilidade, colaboração e coordenação no contexto de operações de resposta a desastres também é mencionada.

Dubey *et al.* (2020) traz como desafios a necessidade de estabelecer e manter a colaboração eficaz entre os diversos atores da cadeia de suprimentos, garantir a visibilidade e transparência das operações em ambientes complexos e dinâmicos, desenvolver estratégias para aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos diante de interrupções e desastres, e gerenciar efetivamente os riscos inerentes às operações humanitárias, como a escassez de recursos,

instabilidade política e desafios logísticos em áreas afetadas por desastres.

Já Seçerdin e Erkoc, (2019) traz como desafios a necessidade de novos procedimentos adaptativos de design de transporte para lidar com furacões, a entrega de suprimentos de socorro e commodities críticas nas primeiras 72 horas e a longo prazo após a tempestade, a coordenação e colaboração entre empresas e organizações para melhorar as operações logísticas em áreas afetadas, a troca de informações entre empresas e organizações para evitar a duplicação de esforços e garantir o uso ótimo de recursos, e a contribuição das grandes transportadoras como FedEx e UPS para os esforços de ajuda humanitária.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliométrica com o foco na resiliência na cadeia de suprimentos humanitária, com o objetivo de identificar as principais características da literatura relacionada ao tema. A análise bibliométrica permite que observações sejam feitas a partir do volume de artigo que é encontrado relacionado com a temática de pesquisa. ((TREINTA *et al.*, 2014).

Inicialmente foi realizada uma breve pesquisa sobre o tema de logística humanitária para se ter uma familiarização com o tema e assim definir as palavras-chave que foram usadas para a seleção do banco de artigos bruto. Para a busca, selecionou-se a base de dados Scopus pelo número significativo de documentos indexados. A pesquisa considera dois grupos principais de palavras-chave, os quais foram pesquisados em título, resumo e palavras-chave da base de dados. O primeiro grupo de palavras-chave é relacionado a logística e operações humanitárias e o segundo grupo está relacionado a resiliência. A tabela 1 apresenta os dados da busca.

Tabela 1. Busca na literatura

Direcionamentos	Protocolo
Termos de Busca (Título, Resumo e Palavras-chave)	<i>("Humanitarian supply chain" OR "humanitarian operation*" OR "humanitarian logistics") AND ("Resilience")</i>
Estratégia de Busca	<i>OR e AND</i>
Base de Dados	<i>Scopus</i>
Tipos de Publicação	<i>Sem filtro</i>
Idioma	<i>Inglês</i>

Período de Busca

Todos os períodos

Fonte: Autores (2025)

Essa busca, no primeiro momento, retornou noventa documentos os quais foram exportados no formato csv, em seguida passou-se para a fase de análise bibliométrica desses dados. Os estudos bibliométricos permitem uma análise profunda do conhecimento sistematizado sobre determinado assunto publicado (TREINTA *et al.*, 2014).

Para a análise bibliométrica fez-se uso da ferramenta Bibliometrix, que é uma ferramenta de código aberto que facilita o mapeamento científico e está programada na aplicação “R (ARIA; CUCCURULLO, 2017). Foram realizadas análises bibliométricas em relação a produção científica ao longo do tempo, produção das fontes ao longo do tempo, autores mais relevantes, produção por país ao longo do tempo, Países dos autores correspondentes e palavras-chave mais utilizadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após realizar as análises bibliométricas do banco de artigos selecionado, com o auxílio da ferramenta Bibliometrix, foram obtidos resultados a serem discutidos por meio das figuras apresentadas. A primeira análise refere-se à produção anual científica em relação ao tema, apresentado pela Figura 1.

Figura 1. Evolução de publicações por ano

Fonte: Autores (2025)

Nota-se, a partir da Figura 1, que a primeira publicação ocorreu o ano de 2013 e, no ano de 2022, ocorreu o maior número de publicações. Este resultado revela que as pesquisas relacionadas ao tema são, relativamente, atuais. Pode-se pensar que desastres como o terremoto

e o tsunami na Ásia em 2004 e no Japão em 2011, os terremotos no Paquistão em 2005 e no Haiti em 2010, entre outros, demonstraram a urgência, a incerteza e a complexidade da cadeia de abastecimento humanitária (LEIRAS *et al.*, 2014) e, por isso, publicações começaram a surgir com maior frequência. Este padrão sugere um interesse crescente na pesquisa em logística humanitária ao longo do tempo, com flutuações anuais refletindo possíveis variações nas prioridades de pesquisa e eventos externos que possam influenciar a produção científica nessa área específica.

A Figura 2 apresenta as fontes de publicações e as respectivas quantidades de documentos publicados por ano.

Figura 2. Fontes de publicações

Fonte: Autores (2025)

A análise da Figura 2 revela um aumento significativo no número de publicações sobre o tema, a partir do ano de 2015, separadas da seguinte maneira:

- *Annals of Operations Research* - linha verde.
- *European Journal of Operational Research* - linha azul.
- *International Journal of Disaster Risk Reduction* - linha vermelha.
- *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management* - linha laranja.
- *Production Planning and Control* - linha roxa.

Notavelmente, em 2015, o *European Journal of Operational Research* iniciou a publicação de artigos sobre LH, seguido pela criação do *Journal of Humanitarian Logistics and*

Supply Chain Management em 2016. No ano subsequente, em 2017, observou-se a inclusão do tema em periódicos como *Production Planning and Control*, bem como no *Annals of Operations Research* em 2021. O periódico *International Journal of Disaster Risk Reduction* também passou a abordar o assunto a partir de 2019.

Destaca-se que o periódico *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management* apresentou um crescimento gradual ao longo dos anos, alcançando um número elevado de publicações, estabelecendo-se como um importante meio de divulgação nesse campo. Além disso, é perceptível a estabilização no número de publicações nos outros periódicos.

As linhas do gráfico demonstraram um crescimento gradual até atingirem os pontos de estabilização, mantendo-se em uma trajetória ascendente posteriormente. Esse padrão reflete não apenas um interesse crescente na pesquisa em logística humanitária, mas também a consolidação de meios de publicação específicos e a maturação do campo ao longo do tempo.

A Figura 3 apresenta uma análise a respeito dos autores mais relevantes.

Figura 3. Autores mais relevantes

Fonte: Autores (2025)

Na Figura 3, é notável a distribuição das publicações entre os dez principais autores. Destacase que Dubey R. possui a maior relevância em termos de número de publicações, totalizando cinco artigos relacionados à linha de pesquisa. Dubey *et al.*, (2014), por exemplo, aborda agilidade, resiliência e desempenho da cadeia de suprimentos. Os resultados do estudo têm implicações importantes para melhorar o desempenho das cadeias de suprimentos humanitárias, destacando a importância de equilibrar a agilidade e a resiliência para lidar eficazmente com perturbações e incertezas. Seguindo o ranking, Goerlandt F. e Islam S.

apresentam quatro artigos cada sobre o mesmo tema.

Além disso, observa-se que cinco autores têm três publicações cada, contribuindo significativamente para o corpo de conhecimento nesta área específica. Por fim, dois autores, Bag S. e Bidan M., possuem duas publicações cada, demonstrando sua contribuição, embora menor em comparação com os demais autores mencionados.

Essa análise evidencia a distribuição do volume de pesquisa entre os principais autores e destaca a importância de Dubey R., Goerlandt F., e Islam S. no contexto da resiliência na cadeia de suprimentos humanitária, bem como a contribuição significativa dos demais autores para o avanço do conhecimento nesse campo específico.

Uma próxima contribuição do estudo é em relação as produções por país ao longo do tempo, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4. Produção por país ao longo do tempo

Fonte: Autores (2025)

A produção de documentos sobre resiliência em cadeias de suprimentos humanitária tem registrado um notável e crescente aumento ao longo dos anos, revelando um padrão evolutivo interessante entre 2013 e 2023. Nos últimos anos, especialmente em 2022 e 2023, Estados Unidos é líder do ranking de publicações, seguidos por países como o Reino Unido, Índia, França e Canadá, todos os quais demonstraram um crescimento consistente em suas produções. A liderança dos Estados Unidos no ranking pode ser justificada pelo elevado número de desastres no país nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, o impacto devastador do furacão Maria em Porto Rico ocasionou a morte de mais de 3 mil pessoas e afetou significativamente a

população local (BALSARI *et al.*, 2021).

De maneira geral, a Figura 4 aponta para uma tendência global de aumento do interesse e engajamento na pesquisa de Logística Humanitária, refletindo a crescente importância atribuída a esse campo no contexto dos desafios humanitários contemporâneos. A partir disso, a Figura 5 apresenta uma distribuição dos autores correspondentes em relação ao seu país de origem.

Fonte: Autores (2025)

Os Estados Unidos lideram o ranking com seis publicações decorrentes de colaborações entre autores de diferentes países e três artigos produzidos exclusivamente por autores nacionais. Por sua vez, tanto a Índia quanto o Reino Unido apresentam sete artigos publicados cada. Na Índia, cinco desses artigos são produzidos apenas por autores indianos, enquanto dois resultam de colaborações internacionais. Já no caso do Reino Unido, a dinâmica é inversa, com dois artigos publicados por autores nacionais e cinco frutos de colaborações entre autores de diversos países. Essa análise evidencia não apenas a importância da colaboração internacional na produção científica, mas também variações significativas na estrutura de autoria entre diferentes países. Analisa-se também que países como, Japão, México, Singapura, Áustria e Brasil, tiveram seus índices de publicações apenas com colaboração de autores nacionais. Como pode ser observado o Brasil apresenta apenas uma publicação sobre o tema o que é um fator preocupante e passível de ser analisado mais a fundo.

A Figura 6 apresenta a ocorrência das palavras-chave nos documentos analisados. Ao analisar a imagem é possível perceber que as palavras-chave que mais se repetem são disaster e humanitarian logistics. Outras palavras-chave também podem ser observadas com frequência,

de emergência.

É interessante ressaltar que a resiliência na cadeia de suprimentos humanitária é essencial para garantir a continuidade e a qualidade da assistência às populações afetadas. Esta resiliência é alcançada através da construção de redes de suprimentos robustas, flexíveis e preparadas para lidar com a incerteza e imprevisibilidade inerentes aos cenários de desastre. Estratégias como redundância, diversificação de fornecedores, planejamento de contingência e colaboração entre os diversos atores da cadeia são fundamentais para enfrentar os desafios encontrados.

Também, a integração de tecnologias digitais na gestão da cadeia de suprimentos humanitária tem se mostrado importante para aprimorar a eficiência operacional, promover a sustentabilidade e reduzir os riscos associados a eventos adversos. Tecnologias como análise de dados, sistemas de rastreamento e comunicação eficaz têm desempenhado um papel significativo na otimização das operações humanitárias.

É importante ressaltar que o artigo apresenta resultados preliminares sobre o tema, uma vez que faz uma análise descritiva da literatura relacionada ao tema. Considerando, essa limitação, sugere-se como pesquisas futuras a leitura completa dos artigos selecionados para identificação de principais facilitadores e desafios da resiliência em cadeia de suprimentos humanitária. Também, sugere-se estudos empíricos para entender, na prática, como cadeias de suprimentos podem considerar aspectos resilientes em suas operações.

REFERÊNCIAS

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959–975, 2017.

BALSARI, S.; KIANG, M. V.; BUCKEE, C. O. Data in crisis-Rethinking disaster preparedness in the United States. **The New England journal of medicine**, v. 385, n. 16, 2021.

BASTOS, M. A. G.; CAMPOS, V. B. G.; BANDEIRA, R. A. DE M. **Processos logísticos na ajuda humanitária pós catástrofe**. Anais do XXVII Congresso de Pesquisa e Ensino de Transportes. **Anais...**2013.

BEHL, A.; DUTTA, P. Humanitarian supply chain management: a thematic literature review and future directions of research. **Annals of operations research**, v. 283, n. 1–2, p. 1001–1044, 2019.

DUBEY, R.; GUNASEKARAN, A.; BRYDE, D.; DWIVEDI, Y.; PAPADOPOULOS, T. Blockchain technology for enhancing swift-trust, collaboration and resilience within a humanitarian supply chain setting. **International Journal of Production Research**, v. 58, n.

11, p. 3381–3398, 2020.

DUBEY, R.; ALI, S.; AITAL, P.; VENKATESH, V. G. Mechanics of humanitarian supply chain agility and resilience and its empirical validation. **International Journal of Services and Operations Management**, v. 17, n. 4, p. 367- 384, 2014.

EM-DAT. The international disaster database. Disponível em: <https://www.emdat.be/publications/>. Acesso em: 10 maio 2024.

HEASLIP, G.; VAILLANCOURT, A.; TATHAM, P.; KOVÁCS, G.; BLACKMAN, D.; HENRY, M. C. Supply chain and logistics competencies in humanitarian aid. **Disasters**, v. 43, n. 3, p. 686– 708, 2019.

KESSENTINI, M.; BEN SAOUD, N. B.; SBOUI, S. **Towards an agent-based humanitarian relief inventory management system**. Information Systems for Crisis Response and Management in Mediterranean Countries: Third International Conference, ISCRAM-med 2016, Madrid, Spain, October 26-28, 2016, Proceedings 3. **Anais...**2016.

KHAN, M.; YONG, L. H.; HAN, B. J. Emerging techniques for enhancing the performance of humanitarian logistics. **International Journal of Supply Chain Management**, v. 8, n. 2, p. 450– 459, 2019.

KRYKAVSKYY, Y.; CHORNOPYSKA, N.; DOVHUN, O.; HAYVANOVYCH, N.; LEONOVA, S. Defining supply chain resilience during wartime. **Eastern-European Journal of Enterprise Technologies**, v. 1, n. 13(121), p. 32 – 46, 2023.

KUMAR, S.; HAVEY, T. Before and after disaster strikes: A relief supply chain decision support framework. **International Journal of Production Economics**, v. 145, n. 2, p. 613– 629, 2013.

LAU, Y. Y.; YIP, T. L.; DULEBENETS, M. A.; TANG, Y. M.; KAWASAKI, T. A Review of Historical Changes of Tropical and Extra-Tropical Cyclones: A Comparative Analysis of the United States, Europe, and Asia. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 8, 2022.

LEIRAS, A.; JUNIOR, I. B.; PERES, E.; BERTAZZO, T.; YOSHIZAKI, H. Literature review of humanitarian logistics research: trends and challenges. **Journal of humanitarian logistics and supply chain management**, v. 4, n. 1, p. 95–130, 2014.

Li, W.; JIANG, R.; WU, H.; XIE, J.; ZHAO, Y.; SONG, Y.; LI, F. A system dynamics model of urban rainstorm and flood resilience to achieve the sustainable development goals. **Sustainable cities and society**, v. 96, n. 104631, p. 104631, 2023.

NEZHADROSHAN, A. M.; FATHOLLAHI-FARD, A. M.; HAJIAGHAEI-KESHTELI, M. A scenario-based possibilistic-stochastic programming approach to address resilient humanitarian logistics considering travel time and resilience levels of facilities. **International Journal of Systems Science: Operations and Logistics**, v. 8, n. 4, p. 321–347, 2021.

RELIEFWEB. **2023 Global natural disaster assessment report**. ReliefWeb, 2024. Disponível em: <https://reliefweb.int/report/world/2023-global-natural-disaster-assessment-report>. Acesso em: 09 abr. 2025

SCHOLTEN, K.; SCOTT, P. S.; FYNES, B. Mitigation processes - antecedents for building supply chain resilience. **Supply Chain Management**, v. 19, n. 2, p. 211 – 228, 2014.

SEÇERDIN, Y.; ERKOC, M. **Tactical design of a resilient humanitarian transportation network**. IISE Annual Conference and Expo 2019. **Anais...Institute of Industrial and Systems Engineers, IISE**, 2019.

SHRIVASTAV, S. K.; BAG, S. Humanitarian supply chain management in the digital age: a hybrid review using published literature and social media data. **Benchmarking**, 2023.

TREINTA, F. T.; FARIAS FILHO, J. R.; SANT'ANNA, A. P.; RABELO, L. M. Metodologia de pesquisa bibliográfica com a Utilização de método multicritério de apoio à decisão. **Production**, v. 24, n. 3, p. 508-520, 2014.

VAN WASSENHOVE, L. N. Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. **The Journal of the Operational Research Society**, v. 57, n. 5, p. 475–489, 2006.